

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ инвестиционного потенциала Донецкой Народной Республики. Выявлены слабые и сильные стороны функционирования экономики в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены факторы, влияющие на заинтересованность инвесторов вложения финансовых средств в данный регион. Классифицированы основные инвестиционные предложения и инвестиционные площадки города Донецка.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные предложения Донецкой Народной Республики, инвестиционные площадки, Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики

ANALYSIS OF THE INVESTMENT POTENTIAL AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyzes the investment potential of the Donetsk People's Republic. The weaknesses and strengths of the functioning of the economy in the Donetsk People's Republic are revealed. The factors influencing the interest of investors in investing financial resources in this region are considered. The main investment proposals and investment sites of the city of Donetsk are classified.

Keywords: investment attractiveness, investment potential, investment proposals of the Donetsk People's Republic, investment platforms, Ministry of Economic Development of the Donetsk People's Republic

Постановка задачи. Одним из главных условий стабильного развития региона является активизация инвестиционной деятельности, направленная на привлечение финансовых и материальных ресурсов отечественных и зарубежных инвесторов, а также рациональное их использование в наиболее приоритетных отраслях экономики. В связи с этим возрастает необходимость анализа инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Категорию инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности рассматривали множество учёных, предпринимая разные подходы, парадигмы экономических школ, а также аспекты данной проблемы, среди которых: Андросова С. А., Бережной А. Н., Бланк И. А., Бухвальд Е. М., Викулова Е. Ю., Ермаков Ж. А., Зайковский В. Э., Зайцев В. В., Катанасов В. Ю., Коняров Э.К., Некрасова О. Л., Райзберг Б. А., Тумосов Ф. С., Хутова Л. А.

Актуальность исследования. Вопросы экономического развития Донецкой Народной Республики на данный момент являются одним из главных направлений в развитии молодого государства. Позитивное изменение развития региональной экономики в целом напрямую зависит от уровня инвестиционной привлекательности региона. Именно степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-экономического развития государства. Обоснование новых более эффективных механизмов ведения инвестиционной политики ДНР обуславливает актуальность данной темы исследования.

Целью статьи является проведение анализа финансового и инвестиционного потенциала Донецкой Народной Республики, выявление основных особенностей её развития и функционирования.

Изложение основного материала исследования. Экономика Донецкой Народной Республики восемь лет функционировала в непростых сложившихся условиях, которые были вызваны отложенным политическим статусом территории,

продолжающимися военными действиями, экономической изоляцией. В течение 2014-2022 гг. произошло резкое сокращение промышленного производства по отношению к довоенному периоду (2014 г.). Экономические показатели за этот период снизились, остаются проблемы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой произведенной продукции, разрушением производственной инфраструктуры, экономической блокадой территории. Несмотря на сложившиеся негативные тенденции и имеющиеся существенные риски, в 2022 г. наблюдается экономический рост показателей. Так, за 2020-2022 гг. увеличился общий объем реализации промышленной продукции, если в 2015 г. было реализовано на сумму 88,1 млрд руб., то в 2022 г. промышленные предприятия ДНР реализовали продукцию на 146,4 млрд руб.

Объемы реализованной промышленной продукции выросли в следующих видах деятельности: текстильное производство, производство одежды и пр. – в 1,8 раза; производство неметаллической минеральной продукции – в 1,6 раза; производство, передача и распределение электроэнергии – на 41,3%; добыча каменного угля – на 29,3%; изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность – на 24,5%; производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 24,1%; производство мебели – на 23,2%; производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 21,5%; ремонт и монтаж машин и оборудования – на 16,1%; машиностроение – на 13,6%. Из общего объема реализованной промышленной продукции за 2022 г. около 50% приходится на продукцию перерабатывающей промышленности, 37% – на предприятия по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (в т.ч. по производству, передаче и распределению электроэнергии – 31%), 11% – на добывающую промышленность и разработку карьеров (в т.ч. на добычу каменного угля – 11%), 2% – на водоснабжение, обработку отходов. [4, с. 33].

На 2022 г. в ДНР в структуре общего объема реализации продукции перерабатывающей промышленности преобладало металлургическое производство, производство готовых металлических изделий – 25% (2020 г. \approx 37%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 13% (2020 г. \approx

11%); производство кокса и продуктов нефтепереработки – 6% (2020 г. – 9%); производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции приходится 1,8% (2020 г. \approx 2%), машиностроение – 1,4% (2020 г. \approx 2%).

Министерство экономического развития осуществляет работу по мониторингу и систематизации сведений о ключевых показателях социально-экономического развития в городах и районах ДНР с целью комплексного анализа состояния административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики и формирования эффективных механизмов их развития.

Один из важнейших показателей – численность населения. Всего в 2022 году на территории Республики проживали 2 203 431 человек, 95,2% которого проживает в городах, а 4,8% являются сельскими жителями. Согласно показателям 2022 года, сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей по сравнению с предыдущим годом.

В сфере промышленности объём реализованной продукции промышленности вырос в 2 раза в Дебальцево, Горловке, Енакиево, Ждановке, Макеевке, а также в Старобешевском и Тельмановском районах. Однако в Торезе и Амросиевском районе произошло снижение данного показателя на 6% и 2% соответственно.

На рис. 1 приведена информация о территориальном разделении предложения продукции промышленной сферы. Так, из него можно сделать вывод, что лидером является столица – г. Донецк – с долей в 37,8%, а города Макеевка и Енакиево разделяют второе место, отличаясь на 1 п.п.

Промышленная продукция, также получила градацию не только относительно места её производства, но также и по промышленным группам, среди которых: товары промежуточного потребления, инвестиционные товары, потребительские товары краткосрочного использования и энергия. На рис. 2 представлено территориальное распределение инвестиционных товаров промышленности.

В рамках текущего исследования рассмотрим данные по инвестиционным товарам, которые определяются как товары, изготавливаемые за счёт инвестиционного капитала и служащие целям замены, обновления, качественного улучшения основных средств [3].

Рис. 1. Доля продукции городов и районов в общем объеме реализованной промышленной продукции в 2022 г.

Рис. 2. Распределение инвестиционных товаров по городам и районам Республики в 2022 году

Из рис. 2 видно, что лидером по привлечению и использованию инвестиционных средств является г. Ясиноватая, которая почти в 5,8 раз превышает следующий по размеру производимых инвестиционных товаров Тельмановский район.

Относительно добывающей промышленности главные изменения коснулись Старобешевского района, где в 3,5 раза были увеличены объёмы производства известняка, флюса и другого известнякового камня для изготовления извести и цемента в 3,5 раза. В угольной промышленности г. Шахтёрск также произошёл рост добычи рядового угля на 97% в сравнении с предыдущим годом.

Лёгкая промышленность также показала положительную динамику производства продукции отрасли, в городе Снежное показатель вырос на 42%, так как швейная фабрика «Снежинка» на 72% увеличила производство профессиональных мужских костюмов и комплектов на 4 вида ассортимента выпускаемых изделий.

По состоянию на начало 2023 г. наблюдалась положительная динамика на рынке труда. Численность безработных лиц снизилась во всех городах Республики. Наибольшее снижение отмечено в Ясиноватой, Торезе, Докучаевске, Кировском, в городах Дебальцево, Макеевке и в Тельмановском районе.

Вместе с тем увеличилась численность трудоустроенных лиц на постоянное место работы в г. Енакиеве – на 31%, в г. Горловке – на 26%, в Старобешевском районе – на 13%, в городах Дебальцево и Донецк – на 10% и в г. Докучаевске – 8%.

Следует отметить, что уровень занятости населения, особенно молодого, оставляет желать лучшего, так как выпускники высших учебных заведений сталкиваются с трудностями при первом трудоустройстве. Главным драйвером такого негативного явления выступает несбалансированность распределения средств между гуманитарными и техническими направлениями обучения, а также значительный перевес в количестве образовательных программ, связанных с экономическими и юридическими науками [3, с. 24].

Среди дополнительных выделяемых проблем развития административно-территориальных единиц Республики можно выделить:

- отсутствие логистической инфраструктуры;
- отсутствие системы связей с банками других государств и системы безналичного расчёта;
- дефицит денежных ресурсов для пополнения оборотной части средств кредитования;

- разрушение и повреждение значительного количества объектов Республики;

- износ и нехватка специализированной техники на предприятиях;

- низкий уровень доходов населения [5, с. 15].

География инвестиций в военный период существенно изменилась, и основную долю составляет Российская Федерация, Абхазия и Южная Осетия.

Сумма прямых иностранных инвестиций (г. Донецк) на конец 2022 г. составила лишь 2,3% в сравнении с 2014 г. В 2022 г. на долю г. Донецка приходилось 84,3% от общего объёма прямых иностранных инвестиций по ДНР, а на душу населения г. Донецка объём прямых иностранных инвестиций вдвое превышает аналогичный показатель по Республике в целом.

К тому же в Республике недостаточно бюджетных средств для инвестирования в экономику. В 2022 г. расходная часть бюджета составила около 2,6 млрд руб., значительная часть которой (70,7%) в виде материальной помощи на заработную плату и не содержит позиций на инвестирование реального сектора экономики.

Основным тормозным элементом развития инвестиционной привлекательности ДНР была политическая ситуация, связанная с юридическим статусом.

Инвестиционная привлекательность региона определяет возможность территориального образования к созданию потока инвестиций и является частью инвестиционного потенциала региона. [1, с. 43].

Наиболее «узкими местами» Республики можно определить направленность экономики и её развитие в соответствии с новейшими технологиями, высокий уровень финансового потенциала, особенно промышленного комплекса, уровень покупательной способности граждан, которые требуют наибольшего внимания со стороны властей государства.

Также факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона, делят на жёсткие и мягкие (рис. 3).

Оценка в разрезе данных факторов была проведена в 2014 году, в переломный момент для региона. Так, в рейтинге инвестиционной привлекательности по группе жёстких факторов Донецкая область заняла 7-е место. По большинству факторов область занимает позиции в верхней части рейтинга. Однако по «Инновационному потенциалу» и «Бизнес-сегменту» Донецкая

область существенно ухудшила свои позиции и заняла 25-е и 16-е места в рейтинге. С другой стороны, область улучшила свою позицию по оценке трудовых ресурсов. Это касается таких компонентов оценки трудовых ресурсов, как: здоровье, доступность и образование, поднявшись соответственно с 20-го, 12-го и 4-го на 7-е, 10-е и 3-е места.

Рис. 3. Факторы формирования инвестиционного потенциала региона

В рейтинге инвестиционной привлекательности по группе мягких факторов Донецкая область занимает 27-е (последнее) место, совершив сногшибательное падение с 7-го места. В частности, по большинству факторов этой группы, касающиеся бизнес среды, регион занимает нижние места в рейтингах.

Из данного ретроспективного анализа можно сделать вывод о других слабых местах, присущих исследуемому региону, а именно:

- низкий уровень развития бизнес-инфраструктуры;
- недостаточный спрос на продукцию;
- неблагоприятная политическая ситуация;
- частые изменения экономического законодательства [2, с. 21].

С целью анализа инвестиционной привлекательности ДНР проведём SWOT-анализ текущего положения Республики (табл. 1).

Таблица 1

SWOT-анализ экономики ДНР

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Выгодное географическое положение. 2. Наличие ресурсов и благоприятного климата. 3. Существование промышленности и предприятий. 4. Высокий уровень инфраструктуры. 5. Потенциал роста АПК. 6. Высокий потенциал развития. 7. Наличие интеллектуальных активов. 8. Социальный уровень развития.	1. Политический статус. 2. Усеченный финансово-кредитный сектор. 3. Пострадавшая промышленность. 4. Потребность в реинжиниринге, обновлениях. 5. Недостаточный рынок сбыта. 6. Низкая привлекательность сельскохозяйственной отрасли. 7. Низкий уровень производства инновационной продукции. 8. Миграция населения. 9. Неразвитость законодательства.
Возможности	Угрозы
1. Аккумуляция средств, привлечение инвестиций. 2. Рост конкурентоспособности. 3. Развитие международных связей. 4. Расширение рынков. 5. Улучшение демографических показателей. 6. Простор для формирования законодательства.	1. Непризнанность территории. 2. Нехватка собственных средств. 3. Окончательный износ фондов. 4. Ассиметрия информации бизнеса. 5. Снижение базы налогообложения. 6. Нестабильность урожая. 7. Рост технологического отставания. 8. Ухудшение социального состояния. 9. Несовершенство законодательства.

Из осуществлённого анализа сильных и слабых сторон Республики, а также угроз и возможностей, доступных и возможных для региона, можно сделать вывод о существовании достаточного количества направлений развития экономики ДНР в дальнейшем, основной целью такого развития можно выделить устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности. В данный момент существует множество факторов, на которые не удаётся оказать должное воздействие, поэтому следует уделить больше внимания тем сторонам, на которые возможно влиять в полной мере, и постараться за их счёт поднять экономику Республики.

Министерством экономического развития ДНР были выделены приоритетные направления экономического развития Республики, среди которых: преодоление негативных демографических тенденций; импортозамещение, переход от «экспортно-сырьевой» к «экономике потребностей»; формирование мощного научно-технологического комплекса. Данные направления развития могут служить некоторой гарантией для инвесторов, так как они дают базис для определения путей реализации государственной политики.

На данный момент большинство инвестиционных проектов находится на инвестиционном портале сайта министерства экономического развития ДНР.

Портал создан для потенциального инвестора и содержит как всевозможную информацию об имеющихся инвестиционных проектах, так и информацию по поводу инвестиционного потенциала и климата Республики.

Целью создания инвестиционного портала Донецкой Народной Республики является повышение инвестиционной привлекательности государства путём обеспечения информационной открытости для потенциальных инвесторов, органов государственной власти, а также других лиц, принимающих участие в инвестиционной деятельности, а также свободного доступа к полной и актуальной информации об инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале Республики. Основные инвестиционные предложения г. Донецка представлены в табл. 2.

Основная задача инвестиционного портала – эффективно представлять Республику инвесторам: демонстрировать в наглядной форме достоверную и актуальную информацию о территории, об экономическом потенциале, её конкурентных преимуществах, отражать истории успеха.

Для анализа портала следует разобрать все его разделы.

Первый раздел «О республике» содержит общие сведения о ДНР, такие как: географическое расположение, выход к морю, площадь территории, численность населения, плотность населения, количество населённых пунктов. Данный раздел также содержит информацию по природным и сырьевым ресурсам, природно-заповедному ресурсу, трудовому ресурсу, культуре, внешнеэкономической деятельности, промышленному комплексу.

Данный раздел в теории знакомит потенциального инвестора с ДНР, и имеет рекламный характер.

Таблица 2

Основные инвестиционные предложения г. Донецка

№ пор.	Наименование проекта	Инициатор проекта	Необходимая сумма капиталовложения
1	Реконструкция и восстановление инфраструктуры ГУ «Донецкий ботанический сад»	ГУ «Донецкий ботанический сад»	322 700 000,00 росс. руб.
2	Производство арахиса вкусового и в глазури	ООО «БАКАЛЕЯТОРГ»	10 450 000,00 росс. руб.
3	Научно-производственная лаборатория химических источников тока	ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»	8 069 174,00 росс. руб.
4	Безотходная технология получения гуминовых препаратов из бурого угля для сельского хозяйства и зелёного строительства	ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»	3 200 000,00 росс. руб.
5	Керамические фильтры для очистки воды от твёрдых загрязнителей и микроорганизмов	ГУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина»	4 000 000,00 росс. руб.
6	Производство автомобильной химии	ООО «ОВК-климат»	6 350 000,00 росс. руб.
7	Приобретение спецтехники и оборудования для нужд города	КП «Дорожное ремонтно-строительное управление»	629 033 600,00 росс. руб.
8	Производство сухих и жидких моющих средств	ООО «КРИСТАЛЛ-САФ»	70 600 000, 00 росс. руб.

Второй раздел имеет название «Государственное регулирование». Содержит пошаговые инструкции субъектам хозяйствования. В данном разделе без труда можно найти пошаговые инструкции о том, как открыть свой бизнес в ДНР, стать субъектом внешнеэкономической деятельности, что делать потенциальному инвестору, и важное в законодательстве. Данный раздел имеет огромное значение для инвестора, так как содержит все необходимые сведения об инвестиционной деятельности в ДНР.

Третий раздел «Информационный каталог предприятий» содержит каталог предприятий, зарегистрированных на территории республики, адреса, электронную почту, телефон, сайт и общую информацию по предприятиям.

Четвёртый раздел – «Инвестиционные предложения и площадки». Данный раздел содержит инвестиционные предложения, предлагаемые ДНР, а также инвестиционные площадки, находящиеся на территории Республики. На 2022 г. в данном разделе содержится 32 инвестиционных проекта и 129 инвестиционных площадок (табл. 3), казалось бы, что для такого небольшого государства вполне хороший результат, но всё не так просто.

Таблица 3

Основные инвестиционные площадки г. Донецка

№ пор.	Наименование площадки	Местоположение площадки	Площадь земельного участка	Возможные направления использования	Способы предоставления участка
1	Инвестиционная площадка № 1	г. Донецк, Буденновский район, ул. Баумана	9,00 га	Промышленность, торговля	Аренда
2	Инвестиционная площадка № 2	г. Донецк, Пролетарский район, ул. Федосеева	14,76 га	Промышленность	Аренда

Если посмотреть на инвестиционные предложения, которые содержит данный раздел, то все они имеют выгоду только для одной стороны, не давая преимуществ второй. Сами по себе проекты достойны внимания инвестора, но не дают ему никаких преимуществ. Можно сказать, что все проекты рассчитаны не на потенциального инвестора, а на волонтера, который окажет помощь и не будет нуждаться в своей выгоде.

Пятый раздел – «Достояние Республики». Имеет рекламный характер и содержит информацию о достижениях Республики, знаменитых земляках и туристический путеводитель.

Шестой раздел «Мероприятия» содержит список инвестиционных мероприятий.

Седьмой раздел – «Аналитические материалы». Содержит информацию о текущей ситуации на рынке товаров Республики по отраслям промышленности, которые являются наиболее приоритетными. Информация предоставляет возможность

субъектам хозяйствования оценить и спрогнозировать текущую ситуацию на рынке, рассмотреть возможность развития собственного производства и его новых направлений, а также импортозамещения.

Восьмой раздел – «Истории успеха». Раздел имеет рекламный характер и содержит информацию об успехах ДНР и субъектов хозяйствования.

Одним из элементов инвестиционного портала является интерактивная карта Донецкой Народной Республики, предназначенная для графической визуализации информации об административно-территориальных единицах Республики: численность населения, достопримечательности и уникальные объекты, переход на официальные сайты администраций городов и районов и прочее.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из анализа инвестиционного потенциала ДНР, можно сделать следующие выводы. Среди наиболее важных факторов инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики следует выделить, что в её состав входят 13 городов республиканского значения, 8 городов районного значения, 17 внутригородских районов, 5 сельских районов. Донецкая Республика обладает богатейшими запасами природных ресурсов и, обеспечивая собственные нужды, характеризуется значительным экспортным потенциалом. В Донецком регионе имеются значительные запасы глины, гранита, песка, доломита и флюсового известняка. Одним из самых крупных месторождений угля в Европейских масштабах считается именно Донецкий каменноугольный бассейн.

В Республике имеется богатый природно-заповедный фонд, представленный 42 особо охраняемыми природными территориями, среди которых «Хомутовская степь – Меотида», ландшафтные парки «Зуевский» и «Донецкий кряж», памятник природы «Богородичный источник».

Также Донецкий регион имеет высокий научный и кадровый потенциал. В Донецкой Народной Республике работают 443 доктора и 2600 кандидатов различных отраслей наук. Здесь функционирует 18 образовательных учреждений высшего профессионального образования, в которых обучаются 42 тыс. студентов. Кроме того, действуют 52 профессиональных

образовательных учреждения среднего звена с 21,5 тыс. учащихся и 60 профессиональных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих с 9 тыс. учащихся.

В Донецком регионе функционируют 15 музеев, Донецкий театр оперы и балета, Донецкий академический музыкально-драматический театр, академический театр кукол, Донецкая государственная филармония и др.

Предприятиями Республики осуществляется деятельность с 75 странами мира по внешнеэкономическим операциям. Донецкая Народная Республика сохраняет свой статус поставщика каменного угля, чёрной металлургии, а также производит экспорт пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, трикотажных изделий и др.

Проанализировав инвестиционную привлекательность ДНР, можно сделать вывод, что некоторые аспекты инвестиционного потенциала в полной мере удовлетворяют требованиям инвестора, однако имеются проблемы, связанные с предлагаемыми инвестиционными предложениями. Данные проблемы возникают в связи с недоработанной налоговой системой, незаинтересованностью муниципальных властей, и неимением достаточных полномочий.

Список использованных источников

1. Машкин, В. С. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона / В. С. Машкин. – М. : СЕВЕР, 2019. – 75 с.
2. Носик, В. Г. Инвестиционный климат в России / В. Г. Носик // Вопросы экономики. – М. : Финансы, 2019. – № 12. – С. 35-39.
3. Кретинин, В. А. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона / В. А. Кретинин, Г. В. Гутман // Сборник научных трудов. – М. : ВГПУ, 2020. – С. 102-114.
4. Устинкин, С. В. Инвестиционная политика в Российской Федерации / С. В. Устинкин // Власть. – М. : ЮНИТИ, 2020. – № 2. – С. 8-3.
5. Ткачёва, А. Р. Инвестиционный потенциал как составляющая в формировании потенциала предприятия / А. Р. Ткачёва. – М. : Дело, 2021. – 96 с.